

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

VidyawartaTM

International Multilingual Research Journal
Issue-14, Vol-05, April to June 2016

Editor
Dr. Bapu G. Gholap

www.vidyawarta.com

MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318

April To June 2016
Issue-14, Vol-05

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

❖ 'विद्यावार्ता' हे त्रैमासिक मालक व प्रकाशक अर्चना राजेंद्र घोडके यांच्या हर्षवर्धन पब्लिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, लिंबागणेश, जि. बीड महाराष्ट्र येथे मुद्रित करून संपादक डॉ. बापू गणपत घोलप यांनी मु.पो. लिंबागणेश, ता.जि.बीड-४३११२६ येथे प्रकाशित केले.

Marshwardhan Publication Pvt.Ltd.

Limbaganesh, Dist. Beed, Pin-431126

Mobi. 09850203295, 07588057695

❖ विद्यावार्ता: Interdisciplinary Multilingual Referred Journal Impact Factor 3.102 (IJIIF)

- 24) स्व' पलीकडील 'स्वत्वा' च्या शोधात
प्रा. हेमलता आनंदराव उराडे, कुरखेडा. || 114
- 25) मराठी भाषा आव्हाने आणि उपाय
डॉ. सौ. श्रध्दा सं. सोमण कुळगांव, बदलापूर. जि.ठाणे || 118
- 26) खेळ व योगाभ्यासामुळे आरोग्यसंपन्नता
प्राचार्य डॉ. बाविस्कर एस. जी., नाशिक, महाराष्ट्र || 121
- 27) आधुनिक लेखिकाओं की कहानियों में रूढ़ि एवं वर्णव्यवस्था
डॉ. आर. उमारानी, वरंगल, तेलंगाना राज्य || 123
- 28) शिवानी की कहानियों में स्त्री अस्मिता का संघर्ष
निधि कौशिक, रायपुर छत्तीसगढ़ || 125
- 29) हिंदी दलित आत्मकथाओं में चित्रित सामाजिक समस्या
डॉ. भारत श्रीमंत खिलारे, सातारा. || 132
- 30) भारतीय संस्कृति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति में स्थिरता और विविधता का....
विजयादित्य प्रधान, ग्वालियर (म.प्र.) || 139
- 31) जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संगीत से संभव है।
प्रो. विनीता वर्मा, किला भवन, इन्दौर || 142
- 32) सरगुजा का जनजातीय समाज : ऐतिहासिक दृष्टि में
डॉ. सचिन मंदिलवार, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) || 144
- 33) प्राचीन एवं स्वतंत्र भारत की नारी : एक दृष्टि
डॉ. जया सिंह, आरंग, गुल्लू (छ.ग.) || 146
- 34) व्यवस्था की व्यक्ति विरोधी साजिद का पर्दाफाश करते : नरेंद्र मोहन के नाटक
डॉ. सुरेश तायडे, जलगाँव || 149
- 35) भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील — ऐतिहासिक अध्ययन
श्री. विष्णू काळकृष्ण वहादूळे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र || 152

में वर्गीय चेतना से प्रभावित दिखते हैं। उनका झुकाव भी गरीब के प्रति लक्षित होता है। नरेंद्र मोहन के नाटकों में मध्यवर्गीय परिवारों के संस्कारों, कुण्ठाओं और आर्थिक विषमताओं का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है। उनके चरित्र जीवन में हर स्थल पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नाटककार- नरेंद्र मोहन ने अपने नाटकों के माध्यम से समाज में दिन प्रति-दिन परिवर्तित होनेवाले मानवीय संबंधों का चित्रण किया है। अन्याय, शोषण, अस्पृश्यता, पूँजीवादियों का शोषण, आतंकवाद आदि समस्याओं का चित्रण प्रस्तुत किया है। नरेंद्र मोहन ने समाज को एक नयी दृष्टि से देखने का प्रयास किया है तथा उसमें निहित अमानवीयता का पर्दाफाश किया है। नरेंद्र मोहन एक सचेत नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं।

संदर्भ-

१. नाटकीय शब्द और नरेंद्र मोहन- डॉ. गुरुचरण सिंह, पृ. १४९
२. नरेंद्र मोहन का नाट्य संसार- डॉ. शेखर आर. वाय. (प्राक्कथन), पृ. ९
३. रंगशिल्पी : नरेंद्र मोहन, संपादक- प्रा. अरुण पाटिल, पृ. १४
४. रंगशिल्पी : नरेंद्र मोहन, संपादक- प्रा. अरुण पाटिल (डा. वेदप्रकाश अमिताभ का लेख), पृ. १९
५. नरेन्द्र मोहन कृत अभंग गाथा : एक अनुशीलन, शेख आर. वाय. (भूमिका)
६. नाटकीय शब्द और नरेंद्र मोहन - गुरुचरण सिंह, पृ. १७६
७. नाटककार नरेंद्र मोहन- डॉ. शिवाजी देवरे, पृ. २२
८. कहै कबीरा सुनो भई साधो- नरेंद्र मोहन
९. रंगशिल्पी : नरेंद्र मोहन, संपा. प्रा. अरुण पाटिल, पृ. १६
१०. डा. नरेन्द्र मोहन कृत अभंग गाथा : एक अनुशीलन- शेख आर.वाय., पृ. ४०
११. डा. नरेंद्र कृत अभंग गाथा : एक अनुशीलन- शेखर आर.वाय., पृ. ४४
१२. वही पृ. ३७.
१३. नाटककार नरेंद्र मोहन- डॉ. शिवाजी देवरे, पृ. २४
१४. नाटककार नरेंद्र मोहन- डॉ. शिवाजी देवरे, पृ. २३
१५. नरेंद्र मोहन कृत अभंग गाथा : एक अनुशीलन- शेख आर.वाय., पृ. ४३
१६. सृजन के आईने में नरेंद्र मोहन - सुभाष चौधरी, पृ. ८९

भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटील - ऐतिहासिक अध्ययन

श्री. विष्णू काळकृष्ण वहाडूले
पिंपळगाव वळण, पो. वाणेगाव,
ता. फुलंब्री जिल्हा. औरंगाबाद, महाराष्ट्र

भूमिका—

आदिकाल से लेकर आज तक भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्यकाल में विदुशी, गार्गी, मैत्रेयी एवं सल्लनत काल में दिल्ली की तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला रझिया सुलताना थीं, जिन्होंने राजनीतिक बागडोर अच्छि तरह से संभाली थीं। राजमाता जीजाऊ ने भी छत्रपति शिवाजी को स्वराज्य निर्माण करणे की प्रेरणा दी और उस स्वराज्य निर्माण के अभियान में उसका साथ दिया था। पेशवाई के समय अहिल्याबाई होलकर एवं स्वतंत्रता में गौरवपर्व की शिल्पकार झाँसी की राणी लक्ष्मीबाई इन्होंने राजकीय क्षेत्र में जो कार्य किए हैं। उसकी वजह से उन सभी के नाम इतिहास के पन्नों में सुवर्णाक्षरों से लिखे गए हैं। आधुनिक काल में महिलाओं की पढाई का श्रीगणेशा करनेवाली सावित्रीबाई फुले, बाया कर्वे एवं रमाबाई रानडे, युनो की अध्यक्ष विजयालक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, स्वतंत्र देश के निर्माण में जिन्होंने योगदान दिया वह इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मीरा कुमारी इन्होंने भारत की महिलाओं को प्रोत्साहित करणे का आदर्श निर्माण किया है। इसके बावजूद राजनीति में जया, माया, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, ममता बॅनर्जी, ऊमा भारती इन्होंने अपनी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आयी हैं और आगे भी निभाती रहेंगी।

श्रीमति प्रतिभा पाटील का जन्म १९ दिसम्बर १९३४ को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नाडगाव में हुआ था। पिता का नाम श्री नारायणराव रामजी पाटील था तथा माता का नाम श्रीमति गंगा बाँ था। प्रतिभाजी के पिताजी पेशे

से वकिल थे। उनके इस पेशे के कारण उस क्षेत्र में परिवार को एक सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रतिभाजी के पिताजी के उत्कृष्ट व्यक्तित्व की वजह से वे सबके बीच प्रिय थी। माताजी उस जमाने में ज्यादा पढी लिखी नहीं थीं किंतु वह एक सफल गृहिणी और शिक्षित महिला के रूप में की जाती थी। नानासाहेब पाटील का परिवार काफी बड़ा था। उन्हें पाँच बच्चों और एक बच्ची थी जिसमें प्रतिभाजी का क्रमांक तीसरा था। प्रतिभाजी के सबसे बड़े भाई का नाम दिलीपसिंह ऊर्फ आबासाहेब जो उस समय सरकारी वकिल तथा श्री रणजीतसिंह सरन्यायाधीश, श्री गजेंद्रसिंह पेशे से डॉक्टर थे। श्री विलाससिंह भी एक सरकारी वकिल तथा सबसे छोटे बंधु श्री गुणवंतसिंह पूरे परिवार के साथ नाडगाव में ये परिवार रहता था। नानासाहेब पाटील का परिवार समय के साथ चलने वाला था। यह सौभाग्य ही था कि प्रतिभाजी का परिवारिक ढाँचा समाज की रूढ़ियों के साथ स्वयं चलने में विश्वास करने वालों में से थे और उन्हें संतान की शिक्षा, दिक्षा का भी खास ख्याल था। गुलाम भारत में शिक्षा का अवसर काफी कम लोगों को मिलता था लेकिन जो शिक्षा का अवसर प्रतिभाजी को मिला था, वह केवल नाम का विद्यार्थी नहीं रहता था बल्कि काबिलियत और हुनर से सबको हतप्रभ करने की क्षमता रखता था। गुरुओं के प्रति सम्मान होता था तथा परिवार के अंदर पारिवारिक अनुपासन के बीच सभ्यता और सौम्य संस्कार होता था। यह सब संस्कारों के बीच प्रतिभाजी का बचपन गुजर रहा था।

इसी माहोल में प्रतिभा जी की प्राथमिक शिक्षा महानगरपालिका की कन्या शाळा क्रमांक ३ में हुई, जहाँ चौथी कक्षा तक की शिक्षा वहीं पूरी की थी। इसके पश्चात प्रतिभाजी ने न्यू इंग्लिश स्कूल में दाखिला लिया था जिसे आज जलगाँव के लोग आर. आर. विद्यालय के नाम से जानते हैं। २८ नवम्बर १९४५ को उन्होंने आर. आर. स्कूल में प्रवेश लिया और १९५० में वहीं से १० वी कक्षा तक की पढाई पूरी की थी। प्रतिभाजी ने अपनी उच्च शिक्षा की पढाई मूळजी जेठा (एम.जे.) कॉलेज से पूरी की थी। इसी कॉलेज से स्नातक और परास्नात की डिग्री प्रतिभाजीने हासिल की। प्रतिभाजी ने केवल शिक्षा की एकाकी अभिरुची हासिल ही की बल्कि उनकी रूचियों में दोस्ती करना, खेलना, गाना गाणा और एक युवा मन की वे सारी अभिरुचियाँ भी विद्यमान थी जो युवा मन पाने की इच्छा रखती है किंतु वह अत्यंत विनम्र स्वभाव की प्रथमतः विद्यार्थी थीं। इसलिए उन्हें टेबल टेनिस खेलना बेहत पसंद था। उन्होंने न केवल इस खेल को अभिरुचि का हिस्सा बनाया बल्कि अपनी इच्छा

और प्रॉक्टिस के बल पर कई इण्टर कॉलेज स्तरीय पुरस्कार जीतकर स्वयं का और अपने विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। प्रतिभाजी का एक स्वप्न था एक शिक्षक बनना, मगर पीतीजी को ये मंजूर नहीं था। आने वाले समय में तो प्रतिभाजी का राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया था। पीताजी का स्वप्न था कि 'प्रतिभा मेरी तरह वकालत करेंगी'? करके समाज में एक आदर्श निर्माण कर सकें। परिवार की राय से प्रतिभाजी ने मुंबई के गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून की पढाई करना शुरू किया और अच्छी तरह से लॉ की डिग्री हासिल की थी। वो दिखने में जितनी सहज थी उतनी ही उनमें अपने स्वयं के प्रति अनुशासन रखने वाली लडकियों में उसकी गिनती की जाती थी। सन १९६२ में जब 'कॉलेज क्विन' का चयन होने लगा था तो छात्रों के बीच उन्हें कॉलेज क्विन के रूप में चुना गया। प्रतिभाजी जब लॉ की पढाई कर रही थी उसी समय उन्हें विधानसभा की प्रत्याशी का टिकट मिला था। उन्होंने २७ वर्ष की युवा उम्र में पहली बार सन १९६२ को जलगांव विधानसभा चुनाव क्षेत्र से सफलतापूर्वक चुनाव जीतकर महाराष्ट्र विधान सभा की सदस्या बनी। तदुपरान्त जलगाव के एदलाबाद 'मुक्ताईनगर' चुनाव क्षेत्र से लगातार चार बार विधानसभा चुनाव जितकर १९८५ तक विधानसभा की सदस्या रही हैं। इसके बाद १९८५ से १९९० तक राज्यसभा की सदस्य रहीं और फिर १९९१ के आम चुनाव में अमरावती चुनाव क्षेत्र से जीत हासिल कर १० वी लोक सभा की सदस्य चुनि गई। प्रतिभाजीने आज तक जितने भी चुनाव में हिस्सा लिया, सभी में जीत हासिल करने का उन्हें अनूठा गौरव प्राप्त हुआ है।

श्रीमति प्रतिभाताई पाटील महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र विधान सभा में विभिन्न पदों पर आसिन थी उन सभी पदों का संक्षिप्त विवरण—

- १९६७ से १९७२ तक महाराष्ट्र सरकार में जनस्वास्थ्य, मद्यनिवेश, पर्यटन, आवास तथा संसदीय मामलों की उपमंत्री थीं।
- १९७२ से १९७४ तक महाराष्ट्र सरकार में समाज कल्याण में समाज कल्याण विभाग की कैबिनेट मंत्री थीं।
- १९७४ से १९७५ तक महाराष्ट्र सरकार में जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग की कैबिनेट मंत्री थीं।
- १९७५ से १९७६ तक महाराष्ट्र सरकार में मद्यनिशोध, पुनर्वास, और सांस्कृतिक मामलों की कैबिनेट मंत्री थीं।
- १९७७ से १९७८ तक महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा विभाग की कैबिनेट मंत्री थीं।

- १९८२ से १९८३ तक महाराष्ट्र सरकार में नागरिक आपूर्ति और समाज कल्याण विभाग की कैबिनेट मंत्री थीं।
- २५.०७.१९८७ से ०२.०९.१९८७ तक उन्होंने राज्य सभा के सभापती का कार्यभार भी संभाला।
- जुलाई १९७९ से फरवरी १९८० तक महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्ष की नेता थीं।
- १९८६ से १९८८ तक राज्य सभा में उपसभापति के पद पर आसीन रहीं।

इसी प्रकार प्रतिभाजी ने अपने राजकिय कारकीर्द में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। प्रतिभाजी ने इसके अलावा १९८२ से १९८५ तक महाराष्ट्र राज्य जल प्रदुशन नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी है। १९८८ से १९९० तक वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिती 'पी.सी.सी.' की सभापती भी थीं। नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को ऑपरेटिव्ह बैक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटिज की निदेशक और उपाध्यक्ष के पद पर कार्य के अलावा वे नेशनल को ऑपरेटिव्ह यूनियन ऑफ एण्ड क्रेडिट सोसायटीज की शासी परिषद की सदस्य और महाराष्ट्र सरकार के २० सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिती की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व प्रतिभाजीने किया है। उन्होंने नैरोबी और पोर्टोरिको मे आयोजित इण्टरनेशनल काउंसिल ऑन सोशन वेलफेयर कांफ्रेंस में भाग लिया था। प्रतिभाजी १९८५ में बुलगारिया गई थी वहा अखिल भारतिय कांग्रेस कमिटी 'आई' के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य भी रह चुकी हैं। इन्होंने १९८८ में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कांफ्रेंस में भी भाग लिया था। इन्होंने आस्ट्रिया में 'स्टेट्स ऑफ बुमेन' इस विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। प्रतिभाजीने राज्यसभा सदस्य और उपसभापति के रूप में आस्ट्रेलिया भी गई और सितम्बर १९९५ में बीजींग, चीन में आयोजित वर्ल्ड बुमेन कांफ्रेंस में भारत का प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। प्रतिभाजीने बहुत ही असिन पदों पर अच्छे तरह से कार्य किया है। इसी वजह से उनकि छबी सामान्य परिजनों के दिल में हमेशा रही हैं। प्रतिभाजीने विभिन्न स्थानों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, कृषी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्त्री सशक्तिकरण एवं सांस्कृतिक विषयों पर अपने संदेश, संभाषणों एवं आह्वान जनता को किया है। जिसके जरिए भारत देश की महिलाओं का स्त्री सशक्तिकरण अच्छी तरह से होने के लिए काफी उपयुक्त साबित हो सकती हैं। प्रतिभाजी के अब तक के हरयक कैरियर को अगर हम ध्यान से देखें तो यह

महसूस हो सकता है कि कुल मिलाकर वह एक सफल राजनीतिक छवि की व्यक्तित्व रहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके राजनैतिक व्यक्तित्व की तुलना में यदि समाज सेवा को रखा जाएगा तो यह द्विधा मनस्थिति से लोगों की आम सहमती स्थापित होगी की वह राजनैतिक कम और समाजसेवी अधिक थीं। उन्होंने ऐसे कार्य किए जो मनुष्य के बहु आयामी विकास मे सहयोगि हो सकते हैं। "१९६२ को जब चीन और भारत की लडाई छिडी तो महिला रक्षा दल 'वूमेन्स होम गार्ड' जलगाँव में बनाया और देश की किसी भी दशा में आन, बान, शान की रक्षा हो इसके लिए महिलाओं को तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें पता था कि महिलाओं को अगर रोजगार मिल जाए व रोजगार से पूर्व यदि वे पढ लिखकर एक शिक्षित महिला बनकर रोजगार क्षेत्र में प्रवेश करे तो निश्चित रूप से उनका सशक्तिकरण हो सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत से संस्थानों को खडा किया। प्रतिभाजीके द्वारा स्थापित महिला होस्टेल की व्यवस्था की जिसका फायदा नौकरी करनेवाली महिलाओं को दिलासा मिल गया। अमरावती में कृषी विज्ञान केंद्र की स्थापना की जिससे अमरावती के किसानों को अपनी फसल की पुरी जानकारी एवं फसल की बढोत्तरी के लिए और कृषि के नविनतम संशोधनों का फायदा किसानों को मिल रहा है। जिसकी वजह से किसान फसल की सही जानकारी होने के कारण धान की उपज काफी बढ गई हैं। जिसका परिणाम स्वरूप किसान अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहा हैं। इसी कारण किसानों की आत्महत्या कम होती जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से विद्यालयों कि स्थापना की, वह निश्चित कहा जा सकता है कि समाज सेवा करने का सबसे अच्छा कदम था। यह शैक्षिक उत्कर्ष लाने का प्रयास उन्होंने श्रम साधना ट्रस्ट का निर्माण करके किया है। इस ट्रस्ट के जरिए जलगाँव, मुंबई और अमरावती में उन लक्षों को उन्होंने अर्जित करने में काफी हासिलता हासिल की हैं। गरिब और पीछडे वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्कुल, ग्रामीण युवाओं के लिए जलगाँव मे इजिनियरिंग कॉलेज, विकलांगों के लिए जलगाँव में औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, अमरावती के विमुक्त जाती के बच्चों तथा पिछडे वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक व्यवस्था प्रतिभाजीने करकर न केवल स्थानिय जनका को लाभान्वित किया बल्कि भारत के मानव विकास का भी अद्वितीय कार्य किया। महाराष्ट्र सरकार से सम्बद्ध महिला विकास मण्डल की स्थापना उनका दूरदर्शी कदम था, जिससे हमेशा महिलाओं के निमित्त कार्य प्रगति पथ पर होगा, प्रतिभाजी महिलाओं को अभियांत्रिकी

ज्ञान से परिचित करना चाहती थीं, इसलिए उनके द्वारा कम्प्यूटर, म्यूजिक 'संगित' आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। प्रतिभाजी शिक्षा के माध्यम से सामान्य परिजनों, पिछड़े वर्ग के बच्चों, विकलांग बचो एवं महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं। जिसका परिणाम स्वरूप जलगाँव एवं अमरावती में इस शिक्षा क्रांती के माध्यम से समाज को उन्नत बनने का मौका मिला है। इससे स्त्री सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया।

प्रतिभाजी ने अपना राजकिय प्रवास करतेकरते उन्होंने सामाजिक कार्य करना नहीं छोड़ा था। सिक्के को जैसे दो पहलु होते हैं उसी तरह प्रतिभाजीने राजकारण और सामाजिक कार्य दोनोंको भी अच्छी तरह से निभाया है। भारतीय गणराज्य की राष्ट्रपती होने से पूर्व जब वह राजस्थान में राज्यपाल थीं तो उस समय उन्होंने हरएक क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। जिसमे शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृती, सामाजिक उन्नयन एवं स्त्रि सशक्तिकरण के लिए कार्य किया था। मुख्यतया सैन्य, शहीदो और शहीदो के विधवाओं तथा उनके बच्चों के लिए संबंधित प्रश्नों को बडी सजिदगी से सुलझाया है। "प्रतिभाजी ८ नवम्बर २००४ से राजस्थान के गव्हर्नर पद पर विराजमान हुईं" और २००७ तक उन्होंने यह पद का कार्यभार संभाला था। प्रतिभाजी ने इस गव्हर्नर के पद को, इसकि गरिमा को कोई दांग नहीं लगने दिया था। जब वो राजस्थान कि राज्यपाल थी तब राजस्थान कि सामान्य जनता अनेक समस्याओं से जुझ रही थीं। मगर प्रतिभाजीने सभी का हित हो ऐसा कार्य वहा करके दिखाया है। इससे पहले उन्होंने जिस पद पर कार्य किया था उसके अनुभवों से वो राजस्थान में विकास कर सकी है। प्रतिभाजीने राजस्थान में ५५ एनजीओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा महिला एवं बालकल्याण, आदिवासी विकास विभाग ये सब विभागों के कार्या में सक्रिय सहभाग लिया था। प्रतिभाजी जब राजस्थान की राज्यपाल थी, तो वहा गुज्जर आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, उस समय प्रतिभाजीने अहम भूमिका निभाई थीं। आज उस आंदोलन को सफलता मिली है। २२ सितम्बर २०१५ को गुज्जर आरक्षण को राज्यविधिमंडल ने मंजुरी दे दी है। विशेष मागास प्रवर्ग मे से पाँच प्रतिषत और सर्वसाधारण आर्थिक दृष्टिसे मागास प्रवर्ग श्रेणि मे से १४ प्रतिषत आरक्षण दिया है। जिसका लाभ बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गडिया, लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, गुर्जर, रायका, राबेरी, देबसायी एवं गदरिया, गद्री, गायरी इन जन जातियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

उनके कार्योंसे राजस्थान की जनता बहुत खुश थी की प्रतिभाजी के रूप में उन्हें एक कार्यशिल एवं सच्चे दिल से, अपने लगन से सरकार की विभिन्न योजनाओं को चलाया था। राजस्थान में बहुत ही सामाजिक कार्य करकर वहा शिक्षा, स्त्रि सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राजस्थान धर्म बील में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद यु.पी.ए. सरकार ने प्रतिभाजीको राष्ट्रपती पद की उम्मीदवार घोषित किया तब उन्होंने राजस्थान की राज्यपाल पद का त्यागपत्र देना पडा था। सबसे खुशी की बात यह है कि भारत देश मे श्रीमति प्रतिभा देवीसिंह पाटील को प्रथम महिला राष्ट्रपती के रूप मे विभूषित किया, यह नारियों के लिय गौरवपूर्ण बात हैं। महामहिम प्रतिभाजी के प्रत्येक संबोधन में भारतीय लोगों में एक ऐसे भारत का निर्माण करने की कोशिश है। जिससे शांती, विकास व सहिष्णुता की स्थापना हो सकती है। स्त्रि सशक्तिकरण के लिए महामहिम जी का विशेष प्रयास रहा है। वह एक सशक्त स्त्रि समाज का निर्माण करने के लिए मानों वृत्तसंकल्प लिया हों। महामहिम प्रतिभा देवीसिंह पाटील को भारत एवं विष्व के विविध संस्थाओं से राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कारो से नवाजा गया है, इसकी वजह से महिलाआकों स्फुर्ति प्राप्त होत थीं। प्रतिभाजी महाराष्ट्र राज्य कि इसी कारण महिलाओं के लिये ऐ गौरवषाली बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ चिली से सम्माणित डाक्टरेट, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस से डॉक्टर ऑफ सिव्हिल लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से डी.लिट., भारती विद्यापिठ पुणे से डॉक्टर ऑफ लेटर्स, गोवा विष्वविद्यालय गोवा से डॉक्टर ऑफ लेटर्स, एस.एन. डी.टी. वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई से डॉक्टर ऑफ लेटर्स 'डी.लिट.', मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी. चैन्नई से सम्मानित डॉक्टरेट, श्री वैकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस तिरुपती, आंध्र प्रदेश से डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी का सम्मान प्राप्त हुआ इसे अलावा लॉ. जे. म्यूनिसिपलीदाद डी सेंटियागो ने सम्मानित डिप्लोमा भी प्रदान किया है। इस प्रकार महामहिम प्रतिभाजी को भारत के एक दर्जन से भी अधिक विष्वविद्यालयों द्वारा डी.लिट.,डी.फिल. व डॉक्टर ऑफ लेटर्स से सम्मानित किया गया है।

महामहिम प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने बहुत सारे विदेशों की यात्राएं की हैं। इनमें ब्राझिल, चिली, मैक्सिको, भूटान, वियतनाम, इण्डोनेशिया, स्पेन, पोलैण्ड, रूस, ताजिकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, साइप्रस, चीन, लाओस, कम्बोडिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिरिया, मारिशस, कोरिया, मंगोलिया, स्विटजरलैंड व आस्ट्रिया आदि विदेशों

की यात्राएं की हैं। इन सभी देशों कि यात्राएं करके भारतीय गणराज्य एवं भारत देश का सम्मान बढ़ाया है। भारत की महिला राष्ट्रपती ने भारतीय नारी किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं यह बात उन्होंने सारे विश्व की यात्राएं करके बता दिया है। १९६२ से २०१२ तक प्रतिभाजी ने विभिन्न राजनैतिक पदों पर विराजमान रहि हैं। उन्हें जो जिम्मेदारि मिली वो उन्होंने अच्छी तरह निभाई इसमे किसी प्रकार का संदेह करने का मौका कीसीको नहीं दिया। प्रतिभाजी ने विधानसभा सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा की सांसद, राजस्थान की राज्यपाल एवं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपती के दौरान उन्होंने अपने विविध संभाशनों में स्त्रि सशक्तिकरण करने का प्रयास किया है। इन सभी संभाशनों स्त्रिसमाज निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिसके जरिए स्त्रियो को अपना अधिकार, स्त्रियोंका हक्क और उनपर हो रहे अन्याय, अत्याचार पर आवाज उठाने के लिए जागृत करने का प्रयास इन संभाशनों एवं संदेशों की वजह से सफलता की और बढ़ रहा है।

पिछले जमाने में महिलाओं की स्थिती सामाजिक स्तर पर बहुत खराब थीं। लेकिन उस वक्त समाज सुधारक आए जिनमें महात्मा गांधी, पंडीत नेहरू, बाबासाहेब आंबेडकर आए जिन्होंने समाज सुधारने का काम अच्छी तरह से निभाया था। महाराष्ट्र में तो एक से बढ़कर एक सामाजिक कार्यकर्ता आए जिसमे अग्रनी थे महात्मा फुले इन सभियों ने महिलाओं के लिए कार्य किया। महिलाओं के विकास के लिए जैसे हमारे पुरुष समाज सुधारक आए थे, ऐसा अब भी जरूरी है। आज के समाज में कन्या भ्रून हत्या और कन्या शिशू हत्या को रोकने के लिए हमारे देश के पुरुष एवं स्त्रि दोनों को मिलकर आगे आकर जो समाज में अनिष्ट रूढी और परंपराओं मे समाज डूब रहा है उसे बाहर निकालने कि कोशिश करें। यह समाज का, अपने देश का सवाल बन चुका है और उसे मिटाने के लिए हमें सबको मिलकर ये काम करना है। आखिर एक माँ जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाति है, तो अगर यह स्थिती माँ कि है तो माँ अपनी बच्ची को अपने कोख में क्यों मार देति है।

प्रतिभाजीने आर्य समाज के समारोह के अवसर पर कहा था कि, “अजन्मी बच्ची की हत्या के कारण हमारे समाज में अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है, क्योंकि जब लडकियां कम संख्या में होंगी तो सामाजिक संतुलन बिगडेगा जिससे समाज का ढांचा चरमरा जायगा, समाज मै विकृतियाँ पैदा होगी। शील, चरित्र संपन्न जीवन जीना धोके

में आ जाएगा। आम महिलाओं की सुरक्षितता को खतरा हो जायगा और तब हमारे पास पश्चाताप करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सरकार ने भी कन्या भ्रून हत्या रोकने के लिए कदम उठाए है लेकिन इनमे सहभागी, वे चाहे चिकित्सा व्यवसाय से जुडे हो अथवा कोई और ऊसपर कठोर से कठोर कार्रवाई कि जानी चाहिए जिसका परिणाम स्वरूप कन्या भ्रून हत्या कम हो और स्त्रि को भी इस समाज में सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। जब हम महिलाओं में शिक्षा और कौशल्य विकास और प्रसार करेंगे तभी वे आर्थिक और सामाजिक विकास का माध्यम बन सकेंगी। में सशक्तिकरण के साधनों के रूप में महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा कार्यक्रमो के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना जरूरी समझती हूं। यह ईमानदारी से सुनिश्चित किया जाए की बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का विस्तार हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय काशल्य निर्माण के हमारे प्रयासों के अंतर्गत महिलाओं को आवश्यक काशल्य प्रदान किए जाने चाहिएं। जिसका परिणाम स्वरूप महिला अपने पैरो पर खडी हो सके और वो अपने परिवार की आर्थिक उन्नती करने में मदद कर सके। प्रतिभाजीने कहा कि, “भारत एक तेजी से बदलता हुआ देश है। भारत एक ऐसा देश भी है जहाँ हमारी शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनिकी और औद्योगिक पूंजी व कौशल्य की उपलब्धता को देखते हुए, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी बहुत से समाधानो और नवन्वेशनों को अमल में लाया जा सकता है। हवा, दवा निर्माण उद्योग प्रषिक्षण टीकों और एंटीरिटोवायरल उत्पादन का विश्व में हो रहा है तथा हमने किफायती लागत पर जरूरतों को पुरा करने मे विकासशिल देशों की मदत की है। भारत का लक्ष्य अब स्वास्थ्य के लिए जैव चिकित्सीय उपकरणों, रोग निदान, अंग प्रत्यारोपन, यंत्रों, नई दवाओं और नए प्रशिक्षण टिकों से लेकर स्वास्थ्य के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक, किफायती स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रमुख बल देना है”। शिक्षा से लोंगो को अपने निर्णय स्वयं लेने और आजिविका कमाने की ताकत मिलती है, बल्कि यह जीवन में विभिन्न दायीत्व निभाने के लिए उन्हें तैयार भी करती है। परिवार में महिला की पुत्री, पत्नी और माँ की महत्वपूर्ण भूमिका आगे बढ़कर सामाजिक विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए निर्णायक की हो गई है। ये तब सच हो सकेगा जब शिक्षा का माध्यम सामान्य महिलाओं तक पहुंचेगा।

प्रतिभाजी जब राजस्थान की राज्यपाल थी तब उन्होंने अपने संभाशण में कहा था “आज हर क्षेत्र में शिक्षिम

महिलाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाकर अपनी खास पहचान बनाई है। ग्रामिण बालिकाओं में भी भरपूर प्रतिभाएं हैं। जरूरत इस बात की है कि उन्हें समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं। एक शिक्षित बालिका अपने परिवार के साथ न केवल अपने ससुराल में बल्कि अपने बच्चों की देख रेख भी भली भांती करती है और अपने सामाजिक दायित्वों को भी भली भांती निभाती है।

पहले अमेरिका के लोग अपने बच्चों से कहते थे कि खाना जल्दी खालो, नहीं तो भारत के लोग खा जायेंगे। मगर अब ये चित्र बदल गया है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अब अमेरिका के लोग कहते हैं कि बेटा जल्द जल्द पढाई कर लो, नहीं तो दुनिया भर की नौकरियां भारत के युवा ले लेंगे। यदि विश्व में इस तरह की बातें होणे लगती है तो निश्चित ही यह हमारे लिए सुखदायक और उज्ज्वल भविष्य का परिचायक है। प्रतिभाजी ने २००६ में उदयपुर की जनता को संबोधित करते हुवे उन्होंने कहा था कि, "महिला सशक्तिकरण के अनेक निहितार्थ हैं। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का प्रश्न महिलाओं के बुनियादी अधिकारों का प्रश्न है। साथ ही यह मात्र विविध सुरक्षा नहीं, प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति के लिए अवसरों की उपलब्धता का प्रश्न है। इस दृष्टि से ७३ वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को पंचायती राज के तीनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व के एक तिहाई स्थानों पर महिला आरक्षण को लागू करवाया गया है। महिला नैतृत्व को सुनिश्चित करने की दिशा में यह अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ है। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से पंचायती राज अधिनियम, १९९४ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अधिनियम ने घरके दहलिय पर सीमित भारतीय नारी की क्रियाशिलता को सार्वजनिक जीवन में सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तक व्यापक बनाया है। इस अधिनियम की वजह से चौके, चूल्हे या खेत खलिहान तक सिमीत ग्रामिण नारी की पहुंच को गाँ की चौपाल पंचायत तक प्रशस्त किया है। नारी को अगर सशक्त करणा है तो उसे शिक्षा देना जरूरी है। लेकिन शिक्षित होने के बाद उसे राजनीति में सहभाग से वो स्त्रियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार पर आवाज उठा सकती है। स्त्रियों की उन्नती हो ऐसे निर्णय वो ले सकती है। इसलिए उसका राजनीति में सहभाग होना ही चाहिए। ग्रामिण, पिछड़ी, वंचित वर्ग की महिला पंच सरपंचों में अपनी योग्यता का बेहतर प्रदर्शन किया है और उस मान्यता को ठुकरा दिया है कि निर्णय, प्रबंधन तथा नैतृत्व के क्षेत्र में महिलाएं कदापी उपयुक्त नहीं,

वरन आज जमीन से जुडी महिलाओं ने सह सिद्ध कर दिया है कि योग्यता, क्षमता एवं क्षमता की दृष्टि से वे किसी से कमतर नहीं हैं। महिला नैतृत्व की दृष्टि से यह एक आदर्श स्थिति है तथा संख्यात्मक आधार पर इसे सकारात्मक कहा जा सकता है।

कुछ लोग इस आधार पर पंचायती राज में महिला आरक्षण का विरोध करते हैं की महिला पंच सरपंचों की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग उनके पति, पुत्र, भाई, ससुर, देवर या जेठ करत हैं, वे तो खद की मोहर हैं। मगर आज के जमाने में यह स्थिति एक अपवाद के रूप में हो सकती है मगर इसका इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस स्थिति को पूर्णतया सत्य भी नहीं माना जा सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के प्रति समाज कि सोच में बदलाव लाए तथा राजनीति सहीत समस्त क्षेत्रों में उनकी भूमिका के सकारात्मक पक्षों को रेखांकित करें। उनके अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचाने और उनका संवर्धन एवं विकास करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। महिलाओं को ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, कलेक्टर, विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विदेश मंत्री, पंतप्रधान और इस गणतंत्र देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति इनमें से बहुत पदों पर महिलाओं ने अपनी मोहर लगाई है।

सरकार ने स्थानिय निकायों में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण दिया है। यह निश्चित ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने में सहायक होगा। परंतु अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिला सशक्तिकरण में मुख्यतः साक्षरता, शिक्षा, माँ और शिशु के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक सुस्था प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार, उपलब्ध करवाना शामिल है। यह महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के साथ साथ उन्हें आत्म सम्मान से जीने के लिए प्रेरक माहौल और अवसर प्रदान करता है। महिला सशक्तिकरण के लिए नए समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता है, एक वैचारिक आंदोलन जो महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल दे। प्रतिभाजीने कहा था कि, स्त्रियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। अगर कुटूंबकी एक स्त्रि शिक्षित तो एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शिक्षित होगा। एक पढी लिखी माँ अपने बच्चों को जागरूक नागरिक बनाती है। शिक्षित महिलाएँ सामाजिक कुरीतियां खत्म करने का साहस कर सकती है। वे घर में आनंद और प्रेम का दीपक तथा

संस्कृति और सभ्यता का चिराग जलाए रखती है। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमारा उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर और ऐसा सामाजिक माहौल प्रदान करना है, जिससे महिलाएं सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। महिलाओं को, स्वसहायता समूहों के सहयोग और ऋण सुविधाओं की उपलब्धता के जरिए अपना कारोबार स्थापित करने में मदद दी जानी चाहिए। जिसके कारण महिलाओं को आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और हर प्रकार की गतिविधियों में उनका योगदान बढ़ेगा। समाज का रथ आगे बढ़ाना है तो उनके दोनों पहियों का मजबूत होना आवश्यक है, यदि इस रथ का एक पहिया कमजोर होगा तो वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए महिला और पुरुष दोनों को ही समान रूप से सशक्त बनना होगा, ताकी वे दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। महिला सशक्तिकरण द्वारा हम देश की ५० प्रतिशत जनशक्ति का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। स्त्री के बिना सृष्टि की कल्पना ही संभव नहीं है। इसलिए स्त्रियों को समाज में पूर्ण अधिकार और आदर मिलना चाहिए, जिससे महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान कर सकें। सरकार एवं एन.जी.ओ. ने मिलकर नारियों के लिए स्त्रि सशक्तिकरण के लिए काम करें तो हमारे देश के विकास में देर नहीं लगेगी। बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज की कमजोरियाँ, कुर्रितियाँ हैं इन सभी प्रश्नों के हल आर्थिक कारकों से नहीं होता है बल्कि हमारे देश में कई सामाजिक रिती रिवाज हैं, कुछ सामाजिक बुराइयाँ हैं, जो महिलाओं को और समाज को कमजोर करते हैं। उनको समाप्त करने के लिए पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है, जागरूकता की जरूरत है, जन जागरण की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है, उनकी समझ बढ़ाने की जरूरत है। हमारे देश में व्यसनाधीनता एक प्रकार का श्राप है क्योंकि आदमी दिनभर काम पर जाता है और जैसे ही उसके हाथ मजदूरी आई, सीधा शराब की दुकान पर जाता है, घर नहीं जाता। औरत को मजदूरी का पैसा मिले तो वो घर ले जाती है और बच्चों के लिए खाना बनाती है, इन दोनों चीजों को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि औरत हि अपने परिवार की बागडोर संभालती है। मगर अनेक बुराइयों की वजह से उन्हें अपना एवं अपने परिवार का विकास, समृद्धि करने में दिक्कत आती है। “एक सामाजिक बुराई तो हमारी सामाजिक कुर्रितियाँ हैं। दूसरी हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं। वो चाहें दहेज हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, ये सारी सामाजिक बुराइयाँ हैं ये पैसे से जाने वाली नहीं हैं। इस

बुराइयों को खत्म करने के लिए हम सब को मिलकर काम करना पड़ेगा और हम सारे काम सरकार के ऊपर डाल दे तो वहाँ तो उतना काम नहीं होगा। जो एक जागरूक इन्सान करता है जिसके मन में इमानदारी, जागरूकता की प्रवृत्ति होती है, समाज के प्रति काम करने की बहुत इच्छा शक्ति होती है। हम सबको इन सामाजिक कर्रितियों को, जो हमारे समाज की जड़ को कमजोर कर रही हैं, उसे समाप्त करने के लिए अपने एन.जी.ओ. को मजबूत बनाना होगा। उसके साथ साथ सोशल सामाजिक संगठन, सामाजिक जागरूकता और जन आंदोलन का काम भी करना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा और तभी हम यह काम कर पाएँगे।

महिलाओं को हर एक क्षेत्र में अपना योगदान देना होगा। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ‘भारत २०२० को महासत्ता बनेगा’ अगर ये स्वप्न साकार करना है तो महिलाओं को पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर हर एक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए। हमारे देश की नारी बहुत ही क्रिया कलापो में भाग लेती रही है, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र हि क्यों ना हों। मगर इससे हमारे देश की नारी, सशक्त नहीं होंगी। उसने हिमालय पर चढ़ाई की हो, अंतरिक्ष की यात्रा हो, सरकारी सेवा हो या फिर अध्यापन, चिकित्सा, इंजिनियरी अथवा व्यापार वे आज विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोच्च पदों पर कार्यरत हैं। भारत सरकार ने वर्ष २००५ से महिलाओं को सैनिकी सेवा में सम्मिलित किया है। इससे पहले महिलाओं ने “पुलिस बल में शामिल होकर, आपने पहले ही बहुत बाधाओं को पार कर लिया है। बालिका भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज तथा नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उठने वाली आवाजे भी आप बन सकती हैं।” महिलाओं ने पुलिस बल में प्रवेश करकर उनपर हो रहे सभी प्रकार के अत्याचारों पर काफी हद तक रोक लगाई है। और समाज में मान सम्मान के साथ उंचे कद से जि रहि है। महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। मध्यकाल में देखा जाए तो दिल्ली के तख्त पर पहली बार मुस्लिम स्त्रि बैठी थी जिसका नाम रझिया सुलताना था, उसने अच्छि तरह से राजनितिक बागडोर संभाली थीं। राजमाता जीजाऊ ने भी छत्रपती शिवाजी के स्वराज्य निर्माण करने में अपना योगदान दिया था। राजाराम महाराज के मृत्यू पश्चात उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने भी सात वर्षोंतक मुघलकालीन सुलतान औरंगजेब से लड़ाई की थीं। झाँशी की राणी लक्ष्मीबाई ने भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखी थी और इस जन्मभूमि, मायभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उसके बाद सुभाशचंद्र बोस ने भारत स्वतंत्रता के

लिए महिलाओं की सेना बनाई थी। जिसका कप्तान लक्ष्मी स्नेहगल को नियुक्त किया गया था। मगर बड़े अफसोस की बात यह है की, सुभाशचंद्र बोस ने उस समय महिलाओं की सशस्त्र सेना बनाई थी, मगर जब भारत स्वतंत्र हो गया, अपने आज़ादी के ५० साल भी पुरे किये मगर तबतक भी पुलिस बल के अलावा मिलिटरी में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था। जो काम सुभाशचंद्र बोस ने किया वही काम भारत सरकार को करणे के लिए २००५ साल तक इंतजार करना पड़ा था। महिलाओं का हरयेक क्षेत्र में प्रवेश महिला सशक्तिकरण का ही एक उदाहरण है। जिसकी वजह से महिलाओं का उत्थान, प्रगति हो सकें। महिला सशक्तिकरण मे अपने परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मगर आज का समाज शिक्षित होकर भी महिलाओं पर घरेलू हिंसा करता है जो ऐक निंदनिय अपराध है। घरेलू हिंसा के माध्यम से महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार होते हैं। महिलाओं पर हो रहे घरेलू हिंसा को खत्म करणे के लिए भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, २००५ को लागू किया है। घर के बाहर और भितर वास्तव में, महिलाएं जिस हिंसा का सामना कर रही हैं, वह निंदनिय और असहनिस है क्योंकि यह एक सभ्य समाज की परंपरा के विरुद्ध है। हमारे राष्ट्र ने शांतिपूर्ण व अहिंसक संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता और प्रत्येक नागरिक के लिए संवैधानिक गारंटी दोनों हासिल कीं। अहिंसा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिध्दांत है और हिंसा इस बात का उल्लंघन है। “स्वतंत्रता के बाद से, समानता की संवैधानिक अनिवार्यता को और मजबूत बनाने के लिए अनेक कानून लागु किए गए हैं। चाहे वे दहेज निशेद अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम या समान परिश्रमिक अधिनियम आदि से जुडे विधान हों। इन वर्षों के दौरान, ये कानून राष्ट्र की अनेक गतिविधियों में महिलाओं को आगे बढने के लिए सक्षम बनाने में मददगार रहे हैं।” सामाजिक बदलाव लाने में कानून की प्रासंगिकता में कोई संदेह नहीं है लेकिन केवल कानून के जरिए महिलाओं को और सशक्त बनाने का साधन नहीं है। पुरुषों और महिलाओं में यह जागरूकता होना जरूरी है की उनके बीच कोई टकराव नहीं है लेकिन उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करणे तथा बेहतर जीवन जिने में एक दुसरे की मदद करने पूरक और आवष्यक और भूमिका निभानि है। महिलाओं ने अपने परिवार, समुदाय समाज और देश को संवारने में विशिष्ट भूमिका निभाई है। महिलाओंने हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, चाहे वो शिक्षा, राजनीती, सामाजिक कार्य, डाक्टर, इंजिनियर्स, आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं

का भरीव योगदान रहा है। महिलाओं की भूमिका और बढ़ाने के लिए “संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन १९७५ को अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था।” १९७५ में मैक्सिको में आयोजित प्रथम महिला सम्मेलन में इंदिरा गांधी यह संदेश दिया था कि, “महिला की महिमा, स्पष्टता व सहानुभूति के साथ देखने की उसकी क्षमता, और कार्य करने की उसकी दृढ इच्छा शक्ति द्वारा तय होगी।” महिलाएं स्वतंत्रता से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में राजनीति में भाग ले रही हैं। उन्हे राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। राजनीति में महिलाओं की भागिदारी ३३ प्रतिशत है। स्थानिय शहरी निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओ के निर्वाचित निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए इसे ५० प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

जब हम महिलाओं में शिक्षा और कौशल विकास का प्रसार करेंगे तभी वे आर्थिक और सामाजिक विकास का माध्यम बन सकेंगी। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश की औद्योगिक प्रगति भी मोटे तौर पर कृषि आधारित है। कृषि वैज्ञानिकों को किसानों और ग्रामीण महिलाओं की क्षमता और तकनीकी ज्ञान बढ़ाने की और ध्यान देना होगा। हमारे देश में खेती बाडी और पशुपालन के कार्यों मे महिलाओं की संख्या ५० प्रतिशत है, लेकिन उन्हें अथक परिश्रम का सही आकलन होना चाहिए साथ ही नये तकनीकी ज्ञान का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। “सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा देश तेजी से आगे बढ रहा है जिसकी मदद से हम हरएक गांव को ज्ञान का केंद्र बना सकते हैं। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए किसानों और महिलाओं को तकनिकी रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से अब गांवों में ही कम्प्यूटर पर सभी आधुनिक तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस कार्य में महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उल्लेखनीय प्रगती की है। आज जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिक और उच्च शिक्षिम छात्र छात्राएं अपना उत्तरदायित्व समझे और ज्ञान के विस्तार में अपना यथासंभव योगदान दें। भारतीय महिलाएं आज के आधुनिक दौर में हर क्षेत्र में न केवल प्रवेश कर रही हैं बल्कि उपलब्धियां भी हासिल कर रही हैं। चाहे वह एक गाव साधारण सा खेत हो या फिर आंतरिक्ष की उडान महिलाओं ने पत्रकारिता क्षेत्र में भी प्रवेश किया है, जहां बिना किसी तरह से लिंग, जाती, समुदाय भेद के व्यक्ति को अपना काम करना होता है आज की महिला पत्रकार इसे बखूबी कर रही हैं।

प्रतिभाजी ने अपने जीवन के कार्यकाल में भारत देश की महिला सशक्त होने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। जिसका विवेचन इस संशोधन पेपर में मैंने किया है। प्रतिभाजी ने विभिन्न जगहों पर जनता को संबोधित करते हुए जो संभाषणो उन्होंने उस समय दिए हैं, उन संभाषणों का स्त्रि सशक्तिकरण के लिए अहम भूमिका रहेंगी।

संदर्भ :-

१. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, स्त्री उत्कर्ष की और, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.१८०
२. त्रिपाठी कन्हैया, सतह से शिखर तक भारत के भारत के राष्ट्रपती, आकाशदीप पब्लिकेशंस, २०११, पृ.क्र.२१८
३. बुटे शांताराम एवं गोपनारायण संजय, राष्ट्रप्रतिभा, सुनंदा प्रकाशन अकोला, प्रथम संस्करण २००८, पृ.क्र.१०
४. त्रिपाठी कन्हैया, सतह से शिखर तक भारत के भारत के राष्ट्रपती, आकाशदीप पब्लिकेशंस, २०११, पृ.क्र.२२०
५. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, स्त्री उत्कर्ष की और, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.१८१
६. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) पाटील के. एन. एवं त्रिपाठी कन्हैया, स्त्री उत्कर्ष की और, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.१८१
७. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, स्त्री उत्कर्ष की और, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.१८२
८. त्रिपाठी कन्हैया, सतह से शिखर तक भारत के भारत के राष्ट्रपती, आकाशदीप पब्लिकेशंस, २०११, पृ.क्र.२२७,२२८
९. महाजन छाया एवं चौबो राधिका, अॅन इण्स्पीरॅशनल जरनी प्रतिभा देवीसिंह पाटिल द फस्ट वुमेन प्रेसिडेन्ट ऑफ इंडिया, एस चाँद पब्लिकेशन्स दिल्ली २०१०, पृ.क्र.१५७
१०. महाजन छाया एवं चौबो राधिका, अॅन इण्स्पीरॅशनल जरनी प्रतिभा देवीसिंह पाटिल द फस्ट वुमेन प्रेसिडेन्ट ऑफ इंडिया, एस चाँद पब्लिकेशन्स दिल्ली २०१०, पृ.क्र.१६१
११. सकाळ, २३ सप्टेम्बर २०१५, पृ.क्र.९
१२. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, भारत जगाओं, खण्ड-१, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.३१५,३१६
१३. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, स्त्री उत्कर्ष की और, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.१५
१४. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, भारत जगाओ, खण्ड -१, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.१७
१५. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, भारत जगाओं, खण्ड -४, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.६१
१६. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, भारत जगाओं, खण्ड -४, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.६५
१७. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, जब मैं राज्यपाल थीं, खण्ड-२, दिनमार्क पब्लिकेशन पुणे २०१२ पृ.क्र.१७७,१७८
१८. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, जब मैं राज्यपाल थीं, खण्ड-२, दिनमार्क पब्लिकेशन पुणे २०१२ पृ.क्र.१५०
१९. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, स्त्री उत्कर्ष की और, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.११३
२०. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, भारत जगाओं, खण्ड-१, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.७७
२१. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, स्त्री उत्कर्ष की और, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.७९
२२. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, भारत जगाओं, खण्ड -४, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.५०
२३. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, भारत जगाओं, खण्ड -४, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.५७
२४. पाटील प्रतिभा देवीसिंह, (संपा.) त्रिपाठी कन्हैया, भारत जगाओं, खण्ड-४, प्रवीन प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण २०१२, पृ.क्र.५७.

